

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING TALABALAR TAFAKKURIGA TA’SIRINING PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA O’RGANILISHI

Abdinazarova Zamira Xudaybergenovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti, “Pedagogika, psixologiya va boshlang‘ich ta’lim”
kafedrasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964188>

***Annotatsiya.** Maqolada pedagogik texnologiyalarning talabalar tafakkuriga ta’sirining psixologik muammo sifatida o’rganilishi hamda an’anaviy ta’limning psixologik jihatdan ziddiyatli tamonlari yoritib berilgan.*

***Kalit so’zlar:** pedagogik texnologiya, muammoli ta’lim, motivatsiya, ta’lim mazmuni, psixologik muammo, bilim, malaka, ko’nikma an’anaviy ta’lim.*

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние педагогических технологий на мышление учащихся как психологическая проблема, а также психологически противоречивые аспекты традиционного образования.*

***Ключевые слова:** Педагогическая технология, проблемное обучение, мотивация, содержание образования, психологическая проблема, знания, умения, навыки, традиционное воспитание.*

***Annotation.** The article examines the influence of pedagogical technologies on students' thinking as a psychological problem, as well as psychologically contradictory aspects of traditional education.*

***Key words:** Pedagogical technology, problem-based learning, motivation, content of education, psychological problem, knowledge, skills, traditional education.*

Ta’lim jarayonining eng qisqacha ta’rifini quyidagicha berish mumkin: ta’lim jarayoni o’ziga xos boshqaruv jarayoni hisoblanib, bunda pedagogik tizimga maqsadli yo’naltirilgan holda ta’sir ko’rsatilishidir. Ma’lum ma’noda shuni ta’kidlash mumkinki, ta’lim jarayonida bilimlar tashkillashtiriladi va uzgalarga uzatiladi. Mazkur jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun pedagogika fanida maxsus ta’lim modellari qo’llaniladi. Bu modellar pedagogik tizimlarni oqilona boshqaruvni tashkil qilishga yordam beradi. Pedagogik modellar tarkibi va mohiyatiga ta’lim berishning tiplari kiradi. Pedagogika fanida ta’lim asosan uchta turga ajratiladi: an’anaviy ta’lim berish usuli, pedagogik texnologiyalarga asoslangan innovatsion ta’lim berish usuli, dasturlashtirilgan ta’lim berish usuli. Quyida biz ularning mohiyatiga qisqacha tavsif berib o’tamiz.

Shuni ta’kidlash joizki, yuqorida ta’kidlab o’tilgan ta’lim usullarining birortasini ham mukammal universal deb baholash mumkin emas. Ularning har birida ham ijobiy, ham salbiy tomonlari kuzatiladi. Biroq u yoki bu usulning ochiq tarafdorlari uchraydiki, ular ta’limda aynan o’zlari ma’qul deb bilgan didaktik usulni qo’llashni targ’ib qiladilar. Bu tadqiqotchilar o’zlari mukammal deb bilgan ta’lim usulini mutlaqlashtiradilar va ularning kamchiliklaridan ko’z yumadilar. Tajriba shuni ko’rsatadiki, ta’limda mazkur usullar optimal darajada o’zaro integratsiyalashdagina yuksak yutuqlarga erishish mumkin.

Ta’lim usullarining birinchisi hamda eng qadimiysi “an’anaviy o’qitish usuli” hisoblanadi. An’anaviy ta’lim usulida ta’limning sinfda dars berish ko‘rinishi va “kimdir gapiradi, kimdir tinglaydi” qabilidagi holat yuzaga keladi. An’anaviy dars berish usulining o‘ziga xosligi shundaki, bu usul yordamida qisqa muddat ichida katta ko‘lamdagi ma’lumotni uzatish mumkin. Uning kamchiligi shundaki, u asosan, talaba tafakkuriga emas, balki uning xotirasiga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Bu ta’lim usulida mashg‘ulotlar olib borilganida ijobiy qobiliyatlar, mustaqil fikrlash va faollik kamroq taraqqiy qiladi.

A.A.Verbiskiy an’anaviy ta’limning psixologik jihatdan ziddiyatli tamonlarini quyidagilarga ajratib ko‘rsatadi:

1. Birinchi psixologik ziddiyat –bu o‘quv faoliyati mazmunining (demakki, ta’lim beruvchining ham) belgilar tizimida o‘z aksini topgan tajribaning o‘tmishga yo‘nalganligi va kasbiy-amaliy faoliyat mazmuni ko‘rinishida ta’lim sub’ektining kelajakka yo‘nalganligidir. O‘tmish bilim va tajribalariga tayangan holda uzatiladigan ta’lim, saboq oluvchi uchun bu bilimlarni kelajakda foydalanish nuqtai nazaridan mavhum hisoblanadi. Ma’lumki, tayyor bilimlarni qabul qilish ta’lim oluvchini noma’lum bilan to‘qnash kelish imkoniyatlaridan mahrum qiladi. Demak, tafakkurni rivojlantiradigan, muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradigan holat bu o‘rinda ko‘zga tashlanmaydi.

2. Ikkinchi psixologik ziddiyat - bu o‘quv axborotlarining ikki xilligi. Bu ikki xillik, bir tomondan, axborotlar madaniyatning bir qismi hisoblanishida, ikkinchi tomondan, ularning o‘sha madaniyatni o‘zlashtirib olish vositasi ekanligida ko‘zga tashlanadi. Bu psixologik ziddiyatni hal qilish uchun ta’lim beruvchi o‘quv axborotlaridagi, yuqorida aytganimizdek mavhumlikni turmushning real sharoitlari bilan bog‘lamog‘i zarur.

3. Keyingi psixologik ziddiyat - madaniyatning yaxlitligi bilan uni o‘zlashtirish jarayoni bir qator fan sohalarida amalga oshirilishligi o‘rtasida yotadi. Bu an’ana maktab o‘qituvchilarining va oliy o‘quv yurtidagi kafedralar tizimining ko‘pligi bilan hamda ularning turli xil fan sohalariga bo‘linganligi bilan tavsiflanadi. Natijada talaba borliq to‘g‘risida yoki o‘tilayotgan predmet yuzasidan yaxlit tasavvurning o‘rniga “maydalangan ko‘zgu”ni qo‘lga kiritadi. Talaba maydalangan ko‘zgu siniqlaridan yaxlit qiyofani vujudga keltirish imkoniyatidan mahrum.

4. Psixologik ziddiyatning keyingisiga - madaniyatning jarayon sifatida dinamik ko‘rinishga ega ekanligi va bu madaniyatning ta’limda statik belgili tizimlar orqali uzatilishi o‘rtasidagi qarama-qarshilik kiradi. Ma’lumki, ta’limda madaniyatning taraqqiyot dinamikasidan mahrum bo‘lgan tayyor o‘quv material beriladi va u mustaqil turmushdan talaba shaxsining ehtiyojlaridan uzilgan holda gavdalangan bo‘ladi. Natijada ham ta’lim oluvchining, ham madaniyatning o‘zi rivojlanmay qoladi.

5. Keyingi psixologik ziddiyat – bu madaniyat mavjudligining ijtimoiy shakli bilan uning ta’lim oluvchi tomonidan o‘zlashtirilishining individual shakli o‘rtasida ifodalanadi. An’anaviy ta’limda bu ziddiyatning hal bo‘lishi mushkuldir, chunki talaba hamkor mahsulot hisoblagan bilimlarni umumlashtirmaydi .

Agar maummoga e’tibor berib qaralsa, yuqoridagi psixologik ziddiyatlarning mahsuli o‘laroq ta’lim oluvchida hatto ijodiy individuallik shakllanmay qoladi. Xulosa qilib aytganda, an’anaviy ta’lim usulining asosiy kamchiligi talabalarda ijodiy tafakkurning rivojlanmay qolishligidir .

Shu o‘rinda A.A.Verbiskiy pedagogik psixologiya fani uchun muhim hisoblangan g‘oyani ilgari suradi. Uning fikricha, an’anaviy ta’lim usuli orqali amalga oshiriladigan

o‘qitishda talaba predmetli individual harakatni amalga oshiradi xolos. Aslida bunday bo‘lishi kerak emas. Talaba to‘laqonli ta‘lim olishi hamda unda ijodiy tafakkur rivojlanishi uchun o‘quv mashg‘uloti va faoliyatni amalga oshirishi zarurdir. Bu fikrga yaqinroq bo‘lgan mulohaza 1990-yillarda I.E.Unt ham aytgan. Uning fikricha, ta‘lim beruvchi bilan ta‘lim oluvchi o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirida dialogik muomalada talaba shunchaki predmetli harakatni amalga oshirishi kerak emas, balki o‘quv ishini amalga oshirishi zarur¹.

Shu o‘rinda xatti-harakat mazmuni nimadan iborat ekanligini bilib olishga intilamiz. Buning uchun psixologik lug‘atga murojaat qilamiz. Unda yozilishicha, ish - bu ham predmetli, ham ijtimoiy-madaniy tuzilmaga ega bo‘lgan, o‘zga bir kishining fikrini o‘ziga mujassamlashtirgan hamda mazkur fikrni inobatga olgan holda o‘zining shaxsiy xulq-atvorini korreksiya qiladigan, ijtimoiy jihatdan asoslangan va axloqiy normalar singdirilgan harakatlar majmuasidir.

Ta‘lim beruvchi bilan ta‘lim oluvchi o‘rtasidagi bunday o‘zaro munosabat va bu munosabat subektining ma‘lum axloqiy prinsiplarga, normalarga bo‘ysunishini, ularning pozitsiyalari, qiziqishlari va axloqiy qadriyatlari o‘zaro inobatga olinishini zarurat qilib qo‘yadi. Mana shundagina, haqiqiy ta‘lim haqida mulohaza yuritish, ta‘lim bilan tarbiyaning uzviy aloqasi ta‘minlanganligini tan olish mumkin. Chunki inson nimaiki qilmasin, qanaqangi predmetli xatti-harakatni amalga oshirmasin, u hamisha madaniyat bilan ijtimoiy munosabatlar “to‘qimasi”ga kiradi, demakki, ma‘lum ishni amalga oshiradi.

Shu o‘rinda an’anaviy ta‘lim usulining kamchiliklaridan yana biri bu ta‘lim oluvchining shaxsiy, hayotiy tajribalarini inobatga olmasdan ta‘lim berilishi ekanligi. Bunday ta‘lim tizimida ta‘lim beruvchining o‘quv axborotlari ta‘lim oluvchining hayotiy tajribalari bilan bog‘lanmaydi. Natijada «ma‘lumot, ma‘lumot uchun» holati yuzaga chiqadi, qolaversa ta‘lim oluvchi o‘zining hayotiy tajribalarini o‘quv materialini bilan bog‘lay olmasa, tabiiyki, uning ijodiy tafakkuri rivojlanmaydi. Oqibatda jamiyat uchun zarur shaxslarni kamol toptirish masalasi zayflashib qoladi.

Shunday qilib, biz yuqorida an’anaviy ta‘lim usuli bo‘yicha ta‘lim berishning bilim oluvchiga ta‘sirini uning psixologik va pedagogik jihatlarini, bu ta‘sirda kuzatiladigan psixologik ziddiyatlarni tahlil qilib chiqdik. E’tibor berilsa, an’anaviy ta‘lim usulidan foydalanilganda uchraydigan asosiy kamchilik – bu ta‘lim oluvchining ijodiy tafakkurining rivojlanmay qolishi ekanligi. Demak, an’anaviy ta‘lim usulidan o‘zga, hech bo‘lmaganda, ta‘lim oluvchini shunchaki tinglovchi roldan faol ishtirokchi roliga olib chiqish bilan ustuvorlikka ega bo‘ladigan ta‘lim usulini yaratish – bu davr talabi. Shu davr talabining ta‘sirida pedagogik usullar (texnologiyalar) yaratish ustida ko‘pgina olimlarimiz tadqiqotlar olib bormoqdalar, buning natijasida «ta‘lim-tarbiya» deb ataladigan tizimni yangi, nisbatan samaraliroq bosqichga ko‘taradigan, talabalar aqliy taraqqiyotini jadallashtiruvchi pedagogik texnologiyalar ishlab chiqila boshlandi.

Pedagogik texnologiyalar o‘zida an’anaviy ta‘lim tizimidagi kamchiliklarni takrorlamasligi bilan, aksincha, ta‘lim oluvchini faol shaxsga aylantirib qo‘yishi bilan, uning tafakkuri taraqqiyotiga imkoniyat yaratib berishi bilan tavsiflanadi. Pedagogik texnologiyalar tushunchasiga V.P.Bespalko quyidagicha ta‘rif bergan: «Pedagogik texnologiya - oldindan rejalashtirilgan o‘quv-tarbiyaviy jarayonning amaliyotga uzluksiz singdirilishi»².

¹ Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М., 1990.-316 с.

² Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: ИРПО, 1995.-212 с.

Pedagogik texnologiyalarning ta'limning boshqa barcha usullaridan farqi shundaki, ular talabalar hamda talabalarda ta'limiy qiziqish va motivatsiyani uyg'otish hisobiga nisbiy samarali ta'lim olishga yordam beradi. Ularning tarkibiga tezlashgan ta'lim metodikalari, guruhiy ta'lim metodikalari, ta'lim beruvchi o'yinlar va hokazolar kiradi. Bugungi kunda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ko'lamini kengaytdi hatto boshqa sohalarga ham ko'chdi. Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida o'tkaziladigan treninglar. Shuningdek ishbilarmonlik o'yinlari yordamida hodimlarning ma'lum sifatleri va malakalari shakllantiriladi. Tibbiyot sohasida ba'zi ruhiy xastaliklarni davolashda ham bir qancha psixologik treninglar qo'llanmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, pedagogik va psixologik texnologiyalar 3 ta funksiyani bajaradi.

1. Instrumental funksiya. Bunda ta'lim sub'ektlarida ma'lum ko'nikma va malakalar shakllantiriladi.
2. Gnostik funksiya. Bunda o'quv faoliyati qatnashchilarida bilimlar shakllantiriladi va talaba hamda talabalarning tafakkuri rivojlantiriladi.
3. Ijtimoiy-psixologik funksiya. Bunda talabalarda ma'lum ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar rivojlantiriladi. Masalan, kommunikativ ko'nikmalar shakllantiriladi.

Har bir funksiyaga mos holda ma'lum texnologiyalar qo'llaniladi: instrumental funksiya uchun o'yin mashqlari, gnostik funksiya uchun didaktik texnologiyalar, ijtimoiy-psixologik funksiya uchun rolli o'yinlar qo'llaniladi.

Biz yuqorida pedagogik texnologiyalarni qisqacha tahlil qildik. Endi bevosita pedagogik texnologiyalarning paydo bo'lish tarixiga oid materiallarni tahlil qilamiz.

Ma'lumki, biz pedagogik texnologiyalarning paydo bo'lishi haqida mulohaza yuritishdan oldin ularning kelib chiqishi bevosita muammoli ta'lim bilan bog'liqligini ta'kidlamoqchimiz. Muammoli ta'lim ta'limning inson tafakkurini rivojlantirish ijtimoiy zaruriyat ekanligi sababli yuzaga keldi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, yuqorida batafsil ko'rib chiqqanlarimiz – ta'limning turlarini biz shartli ravishda uchga ajratdik. Xolbuki shunday ekan, ular hayotda, amaliyotda bir-biri bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatadi.

Shunday qilib, yuqorida pedagogik texnologiyalarning paydo bo'lishiga va ularning inson tafakkuriga ta'siriga, pedagogik psixologiyada muammoni o'rganilishiga qisqacha to'xtalib o'tdik. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida muammoli ta'limning rolini ham ko'rsatishga harakat qildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М., 1990.-316 с.
2. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: ИППО, 1995.-212 с.
3. Azixodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Moliya, 2003.- 192 b.
4. Azixodjaeva N.N., Mirsolieva M.T., Ibragimova G.N. Talabalarning malakaviy bitiruv amaliyotini tashkil etishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish (metodik tavsiyalar). – Toshkent: TDPU, 2010. 58- b.
5. Boymurodov N. Amaliy psixologiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2008.- 316 b.